

VETERINARY SCIENCES

УДК 619:616-022.7

BACTERIOLOGICAL MONITORING OF THE SOIL OF THE ANTHRAX FOCUS IN KARAGANDA REGION

Suchshikh V.,
Dyusenov S.,
Yusupov M.,
Kanatov B.,
Karimov A.

Researchers of LLP "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty Kazakhstan

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВЫ СИБИРЕЯЗВЕННОГО ОЧАГА В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Суших В.,
Дюсенов С.,
Юсупов М.,
Канатов Б.,
Каримов А.

Научные сотрудники ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы Казахстан

Abstract

The article presents data on soil sampling on the territory of anthrax foci in the Karaganda region.

Аннотация

В статье представлены данные по отбору проб почвы на территории сибиреязвенных очагов в Карагандинской области.

Keywords: anthrax, anthrax focus, soil, samples.

Ключевые слова: сибирская язва, сибиреязвенный очаг, почва, пробы.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, а также человека. На территории Казахстана имеются эпизоотические, почвенные очаги сибирской язвы. Особенно большую опасность в возникновении заболеваний представляют старые, заброшенные почвенные очаги сибирской язвы, где когда-то зарывали трупы животных, павших от этой инфекции [1,2]. Природные катаклизмы, такие как сильные дожди, затопления, могут привести к выносу спор возбудителя на поверхность и вспышкам заболеваний среди сельскохозяйственных животных [3,4]. Систематические бактериальные исследования почвы с территории сибиреязвенных очагов является важной составляющей мониторинговых исследований в поддержании эпидемиологического и эпизоотологического благополучия

В связи с этим, были осуществлены командировочные выезды на почвенные очаги, расположенные Карагандинской области.

Специалистами ТОО «КазНИВИ» совместно с областными сотрудниками Республиканского государственного казенного предприятия «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического

надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан осуществлялся отбор проб почвы из объектов окружающей среды на территории почвенных очагов и санитарно-защитных зон.

В процессе работы был осуществлен выезд на территорию двух почвенных сибиреязвенных очагов в Шетском районе, а именно:

- в Бурминский сельский округ, село Мухтар, (место захоронения больного животного);

- в Успенский сельский округ, село Еркіндық ул. Мектеп 89 Б, двор бывшего владельца Кажыкенова Ж. (место забоя больного животного, в 2016 г.).

Почвенный очаг в Бурминском сельском округе Шетского района отделение «Мухтар» располагается в 1,8 км к юго-востоку от отделения «Мухтар», согласно данным здесь в 1968 г. захоронена 1 голова к.р.с.

Осмотр территории показал, что почвенный очаг огорожен бетонным ограждением размером 4x4 м², высотой 1,5 м. По периметру очага произведено оканавливание глубиной 40 см. Установлен предупреждающий щит с указанием «Осторожно! Сибирская язва» (рисунок 1).

Рисунок 1 - Почвенный очаг в Бурминском сельском округе Шетского района отделение «Мухтар», к.р.с. -1 голова, 1968 г.

На рисунке 1 представлен почвенный очаг в Бурминском сельском округе Шетского района отделение «Мухтар».

Для микробиологического мониторинга на территории данного очага произвели отбор проб почвы. Предварительно перед отбором проб лопатой была проведена расчистка намеченных точек от травы и снят верхний слой почвы на глубину 2,0-3,0 см.

Отбор проб проводили с разных горизонтов почвы, а именно: 10 см, 25 см и 40 см. Вес каждой взятой пробы составлял 50,0-60,0 г.

У места отбора была расстелена полиэтиленовая пленка (размером 1,5 x 1,5 м), на которой располагали пробы почвы.

Всего с территории данного сибиреязвенного очага отобрано 15 образцов почвы.

Все приготовленные пробы почвы были помещены в индивидуальные пластиковые контейнеры.

Каждый контейнер промаркирован с указанием – номера пробы, глубины и дата забора пробы .

По окончании работы буровое (пробойное) оборудование, лопата были тщательно обожжены при помощи паяльной лампы и обработаны дихлоризоциануратом натрия.

Защитная одежда (противочумные костюмы 1-го типа) была помещена в клеенчатый мешок и сожжена на месте.

Второй эпизоотический сибиреязвенный очаг в Шетского района расположен в Успенском сельском округе, село Еркіндык, двор бывшего владельца Кажыкенова Ж. (место забоя больного животного, в 2016 г.).

С территории данного почвенного очага и санитарно-защитной зоны на удалении 100 м был произведен забор проб аналогичным методом (рисунки 2-3).

Рисунок 2 - Отбор проб с территории почвенного сибиреязвенного очага в Успенском сельском округе, село Еркіндык

Рисунок 3 - Отбор проб с территории санитарно-защитной зоны почвенного сибиреязвенного очага в Успенском сельском округе, село Еркіндык

Всего отобрано 10 образцов почвы, в том числе 5 проб с места забоя животного и 5 проб с места складирования внутренних органов больного животного. Пробы отобраны из глубины 25 см, из 5 точек конвертным методом (т.е. 4 по краям и одна в центре). Вес каждой взятой пробы составлял 50,0-60,0 г. В обоих сибиреязвенных очагах пробой скважин и отбор проб были проведены в защитном костюме 1-го типа.

Места забора проб обработаны бактерицидным и спороцидным дезосредством «Дихлоризоцианурат натрия», производитель Aclor Donge LTD, Китай, по заказу ТОО «Альянс» РК, Свидетельство о гос. регистрации на территории РК № KZ 16.01.99.002. Е.000086.01.13, Партия № AL –В-1738. Срок годности 06.2022 г. Данное дезосредство применяли согласно наставления по его применению.

Инструменты, использованные при отборе проб, обрабатывали огнем паяльной лампы.

Все отобранные образцы почвы с территории почвенного и эпизоотического очагов Карагандинской области с сопроводительным письмом в термочемоданах доставлены для дальнейших подробных исследований в лабораторию бактериологии ТОО «КазНИВИ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1 Лухнова Л.Ю., Пазылов Е.К., Мека-Меченко Т.В., Избанова У.А. и др. Эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в 2014 году в Казахстане // Окружающая среда и здоровье человека. – 2014. – № 4. С.13-26.
- 2 Бадмажапова Р. Н. Микробиологический мониторинг почв скотомогильников Республики Бурятия // Автореф., Барнаул, - 2008, - 19 с.
- 3 Лухнова Л.Ю., Избанова У.А. ., Мека-меченко Т.В., Некрасова Л.Е, Атшабар Б.Б., Казаков В.С. Сибирская язва в 2016 году в Казахстане // Медицина. -5 (179).- 2017. С. 56-61.
- 4 Manchee, R.J., Broster, M.G., Melling, J., Henstridge, R.M. & Stagg A.J. Bacillus anthracis on Gruinard Island. Natur., 1981, - 294, - P.- 254-255.
- 5 Покровский В.И., Черкасский Б.Л. Сибирская язва // Эпидемиол. и инф. болезни. 2002. - № 2. С. 57 - 60.
- 6 Симонова Е.Г., Картавая С.А., Локтионова М.Н., Ладный В.И. // Эпидемиологическая опасность сибиреязвенных захоронений. - Журнал «Медицина в Кузбассе». 2., 2013. С. 16-18.